

Стили исполнения в традиционном пении.

Бухарский государственный университет
отдел музыкального исполнительства и культуры
12-1 вокал 21 ученица группы

Аслонова Назокат Илхомжановна

Аннотация. В данной статье представлена полная информация о методах исполнения традиционных исполнительских искусств, способах исполнения традиционного пения.

Ключевые слова: стиль исполнения, традиционные способы исполнения, традиционного пения.

Искусство пения в исполнении из истории узбекского музыкального искусства переходило от учителя к ученику на основе традиции, формировалось, развивалось, адаптировалось к различным условиям и дошло до нас. Фольклорные поговорки в народном творчестве, профессиональная музыка в устной традиции - статусы, академический вокал и современная музыка как вид искусства, в полной мере проявивший свои национальные особенности, главное место занимает традиционное пение. Музыковед С. Бекматов¹⁵ в своем исследовании отметил, что каждое из названных направлений имеет свой стиль, правила и особенности с точки зрения формы и исполнения. Среди них особое значение имеет направление традиционного пения, сформировавшееся на основе исторического опыта и воплотившее в себе совершеннейшую традицию своим стилем исполнения, формой, способом исполнения, сложностью изречения и народностью. Это направление испокон веков выявляет прекраснейшие обычаи, традиции, ценности и национальный дух узбекского народа, показывая перед народами мира самобытность и неповторимость богатой духовности нашего народа. Именно поэтому формируется и развивается традиция пения, ее направления и стили. Искусство традиционного пения приобрело широкую популярность среди населения. Это особенно значимо с точки зрения широты певческого жанра, широты исполнительских стилей, проявления местных традиций места и пространства. Действительно, в результате возникли стили исполнения, характеризующиеся местными элементами, а затем и школы исполнительства. Андижанская, Хорезмская, Маргыланская, Кокандская хофизские школы или Ота Джалал Назиров, Хамрокул Кори, Уста Шоди Азизов, Ходжихан Болтаев, Мадрахим Шерози (Якубов), Мамадбува Саттров, Расулкори Мамадалиев, Муроджон Ахмедов, Ходжи Абдулазиз Абдурасулов, Маматбува Сатторов, хан Султанов, Мамурджон Узоков, Комилджон Отаниезов, Фаттаххан Мамадалиев, Комуна Исмаилова, Назира Ахмедова, Саодат Габулова, Берта Довудова, Фахриддин Умаров, Отаджон Худойшукуров, Таваккал Кадыров, Хайрулла Лютфииллаев, Камодиддин Рахимов, Шерали Джораев, Артик Отажонов, Махмуджон Тоджибоев, Муноджаат Ёлчиева и сотни других певцов. возник. В традиционном пении, как и в других областях певческого искусства, особое место занимают знания и практические элементы. один из таких элементов и основной процесс, несомненно, являются здоровыми. У каждого свой тон голоса. Мы отличаемся и отличаемся друг от друга по цвету голоса. Окраска голоса певца зависит от исполнительского мастерства певца, произношения слов, способа произнесения мелодии и мелодии, опыта творческих навыков. Эти специфические этапы, существующие в основе певческой практики, буквально создали уникальный уровень,

которым в народе являются певец, лапархи, яллачи, достан, термачи, ашулачи, переводчик, савтон, насрхан, зикир, ярчи, гояндачи, этимчи, певец и, наконец, хафиз. И они формируются на практике как виды певческого искусства. Стало традицией считать каждое мое выступление безупречным во всех отношениях и достигшим высочайшего уровня как «хафиз»¹⁶. Например, хафиз – это термин, присваиваемый певцу, достигшему всестороннего и высокого уровня исполнительского мастерства и являющемуся знатоком своего дела. Мелодии, а главное, дух узбекской музыки особенно отражены в хафизах. Достиг ли он высокого уровня в пении и достиг ли классицизма, т. е. в нашем языке уже стало образом называть певцов, исполняющих образцы классической музыки, наряду с именами «певец», «макомчи» и «хафиз» с тех пор, как 30-е годы 19 века. В каждом из названных терминов в полной мере выражены особенности музыкального жанра, а «хафиз» также показал некоторые его аспекты в связи с рядом структурных особенностей. «Хафиз» происходит от арабского слова «хифз» и фактически означает «хранитель», «памятник»¹⁷. Вероятно, поэтому в прошлом важными в своих действиях, т. е. запоминании, считались те, кто имел профессии, связанные с исполнительской интерпретацией, и те, кто воплощал в себе аспект интерпретации. К 30-м годам 20 века стало официально популярно называть исполнителей масштабных песен, принадлежащих к наследию классической музыки и народных песен, - искусными певцами и знаменитыми певцами. В 1939 году правительство учредило почетное звание «Хальк хафизи».

Одними из первых ее получили известные певцы Джорахан Султанов, Мамурджон Узоков и Артикходжа Имамходжаев. Известно, что в процессе исторического формирования народы на земле воплотили в себе самые прекрасные качества человечества и передали в наследство из поколения в поколение ряд традиций. Особенно тех, кто уделял большое внимание сохранению важных событий, факторов и событий общественной жизни, а также традиций, ценностей, обычаев и обрядов, связанных с повседневной жизнью. Под влиянием социальных, экономических и политических событий формирование и развитие особенностей, связанных с языком, духовностью и сущностью народа, а также возникновение на их основе новых течений и направлений считалось одним из главных законов культуры. С незапамятных времен обряды, события и действия, связанные с определенными условиями, реалиями и духовными потребностями, формировались в различных формах в различных сферах жизни. В процессе поколений, следующих за тем или иным событием, на протяжении веков необходимость в них не прекращалась, постепенно вошло в привычку проводить ритуал, когда этого требовали обстоятельства, и продолжать его регулярно. В музыкальном творчестве узбекского народа создан ряд уникальных исполнительских стилей пения. Одним из таких стилей является внезапное пение песни, созданной в одно мгновение без специальной подготовки, исходя из собственных исполнительских возможностей, и у населения оно считается бадихагой. В музыковедении бадихагой – это стихотворение (музыка или песня), созданное мгновенно без специальной подготовки, или музыкальное произведение, внезапно исполняемое в связи с каким-либо событием или событием. В музыке есть примеры таких жанров, как поговорки, терма, лапар, основанные на особом бадихагае, характерном для искусства большого пения и бахши. В исполнении традиционных певцов песенные образцы сформированы в неповторимом стиле Бадихагоя. Певец использовал все свои способности, чтобы исполнить песню по-своему.

В традиционном пении голос играет главную роль в донесении музыки до слушателей на высоком уровне. В узбекском музыкознании звук трактуется как явление. Этого можно достичь различными средствами и действиями. Музыкальным звуком считается звук определенной высоты *m*. Человеческий голос лучше всего способен прекрасно передавать музыкальные звуки и эмоции. Голос певца имеет тембр, который формируется гармонией силы звука, высоты, твердости и всего этого. В искусстве традиционного узбекского пения присутствует неповторимая свежесть, боль, красота, красота голоса, который не имеет собственного облика, но всегда ощущается и понимается, эти согласные составляют звук, обладающий полным смыслом. В той же традиционной певческой практике эти аспекты положительно оцениваются как страстные особенности исполнения. Как и в других видах пения, главная задача главного певца – суметь воздействовать на сердце слушателя, широко используя все внутренние и внешние особенности человеческого голоса. Каждый певец, обладающий талантом, обладает способностью дышать, своим сочным голосом, может полно и бегло выразить текст произведения, уделяет полное внимание долготе гласных и согласных, он должен проявлять свой эффект при добыче пищи.

Использованная литература

1. Holmurodovna R. U. I., Oqila S. Makom art is a priority in the musical culture of Uzbekistan //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 2 (47). – С. 87-88.
2. Kholmurodovna R. U., Obidovna R. M. Social norms, sanctions and personality //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 115-118.
3. Рамазонова У. Х., Сайфуллаева О. М. Развитие чувства ритма у детей //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 49-51.
4. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501.
5. Ramazonova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339.
6. Рамазонова Ў. Х. ТАЛАБАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ, ГУРУХ БИЛАН ИШЛАШ ВА УНИ БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ.
7. Kholmurodovna U. R. Formation of publicistic performing skills in singing. – 2021.
8. Рамазонова У. Х., Эсанова М. Ж. ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ К АНСАМБЛЕВОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-1. – С. 88-91.
9. Ramazonova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.
10. Ramazonova O. K., Shukurov M. Historical development of status. – 2022.
11. Kholmurodovna R. O., Abdulatif T. Note Reading Exercises in Primary Classes in Music Schools //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 231-233.
12. Kholmurodovna, R. O., & Ikhomovich, T. R. (2024). A Look at Some of the Problems of Teaching Solfeggio in Children's Music and Art Schools. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(5), 228-230.

13. Jamilovna E. M. Musiqa o'qituvchisini zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash //INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 160-164.

14. Kholmurodovna, Ramazonova Ogiloy, and Torayev Ruslan Ilkhomovich. "A Look at Some of the Problems of Teaching Solfeggio in Children's Music and Art Schools." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.5 (2024): 228-230.

15. Jamilovna E. M. Musiqa o'qituvchisini zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash //INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 160-164.

16. Kholmurodovna R. O., Abdulatif T. Note Reading Exercises in Primary Classes in Music Schools //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2024. – T. 4. – №. 5. – C. 231-233.

17. Kholmurodovna, Ramazonova Ogiloy, and Torayev Ruslan Ilkhomovich. "A Look at Some of the Problems of Teaching Solfeggio in Children's Music and Art Schools." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.5 (2024): 228-230.

18. Saidaxmedov S. et al. XORAZM MAQOMLARINING TALABALARGA O'RGATISH USULLARI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – C. 324-326.

19. Ramazonova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.

20. Ramazonova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – T. 2. – №. 1. – C. 336-339.

21. Рамазонова У. Х. Эсанова Махлиё Жамиловна Подготовка Молодых Певцов К Ансамблевому Выступлению. – 2021.

22. Рамазонова Ў. Х. Талабаларда маънавий-ахлоқий тушунчаларни шакллантириш, гуруҳ билан ишлаш ва уни бошқариш тамойиллари //Scientific progress. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 586-590.

23. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 496-501.